

ВЫЧИСЛЕНИЕ ЛИНЕЙНОГО ИНТЕГРАЛА В ПОТЕНЦИАЛЬНОМ ПОЛЕ

Х. Абдурасулов¹, Е. Туфлиев², Б.Б. Каршиев³

¹доцент, ²Старший преподаватель, ³ассистент
Каршинский инженерно-экономический институт,
Узбекистан, Кашкадарья, Карши город.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6590409>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 10 май 2022 г.
Утверждено: 14 май 2022 г.
Опубликовано: 28 май 2022 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Линейный интеграл, в потенциальном поле, потенциал поля, векторное поле, неопределенная функция

АННОТАЦИЯ

В этой статье приведена вычисление линейного интеграла и показано физический смысл линейного интеграла в потенциальном поле. Приведена все необходимые и достаточные условия (способы) а также как вычислить потенциала поля в декартовых координатах.

Теорема. Линейный интеграл в потенциальном поле равен разности значений потенциала поля в конечной и начальной точках пути интегрирования:

$$\int_{(M_1)}^{(M_2)} (\vec{a}, d\vec{r}) = \varphi(M_2) - \varphi(M_1), \quad (1)$$

Пример-1. Вычислить линейный интеграл в поле вектора

вдоль отрезка прямой, ограниченного точками $M_1(-1,0,3)$ и $M_2(2,-1,0)$.

Решение. Показано, что поле данного вектора потенциально. В

самом деле,

$\text{rot } \vec{F} = \text{grad } \varphi$
 $\text{rot } (\vec{i} + \vec{j} + \vec{k} @ \partial / \partial x \& \partial / \partial y \& \partial / \partial z @ x \& y \& z) | = 0$
 легко убедиться, что потенциал этого поля

$$\varphi(x,y,z) = 1/2(x^2 + y^2 + z^2) + c$$

применяя формулу (1), получим

$$\int_{(M_1)}^{(M_2)} ((\vec{a}, d\vec{r}) = \varphi(2;-1;0) - \varphi(-1;0;3) = 5/2 - 5 = -5/2$$

Отметим, что несущественно, какой линией соединены точки M_1 и M_2 ; в любом случае при фиксированных M_1 и M_2 интеграл

$$\int_{(M_1)}^{(M_2)} ((\vec{a}, d\vec{r}) = \int_{(M_1)}^{(M_2)} (x dx + y dy + z dz)$$

имеет одно и то же значение.

Пример 2. Вычислить работу силового поля

$$\vec{F} = y\vec{i} + x\vec{j} + (x+y+z)\vec{k}$$

вдоль отрезка АВ прямой, проходящей через точки $M_1(2;3;4)$ и $M_2(3;4;5)$.

Решение. Работа данного силового поля будет равно линейному интегралу вдоль отрезка M_1, M_2 ;

$$A = \int_{M_1}^{M_2} (F_x dx + F_y dy + F_z dz)$$

$$= \int_{M_1}^{M_2} (y dx + x dy + (x+y+z) dz)$$

Находим канонические уравнения прямой M_1, M_2 . имеет

$$(x-2)/1 = (y-3)/1 = (z-4)/1$$

Отсюда

$$\begin{cases} y = x + 1 \\ z = x + 2 \end{cases} \Rightarrow dy = dx, dz = dx$$

Здесь x изменяется в пределах от 2 до 3 (так как абсцисса точки M_1 равна 2, а абсцисса точки M_2 равна 3).

Искомая работа будет равно

$$A = \int_2^3 (5x + 4) dx$$

$$= \int_2^3 (5x + 4) dx = \left[\frac{5}{2}x^2 + 4x \right]_2^3 = \frac{33}{2}$$

ВЫЧИСЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ПОЛЯ В ДЕКАРТОВЫХ КООРДИНАТАХ.

Формулой

$$(1)$$

можно пользоваться для нахождения потенциальной функции заданного потенциального поля

Для этого зафиксируем начальную точку и соединим ее с текущей точкой ломаной, звенья которой параллельны координатным осям, а именно (рис.1.). Тогда формула (2) примет вид

$$(2)$$

где координаты текущей точки на звеньях ломаной, вдоль которых ведется интегрирование.

Пример-1. Доказать, что векторное поле является потенциальным, и найти его потенциал.

Решение. 1-й способ. Необходимым и достаточным условием потенциальности поля является равенство нулю . В нашем случае т.е. поле является потенциальным.

Рис.1. Потенциал этого поля найдем с помощью формулы (2). За начальную

фиксированную точку примем начало координат $O(0,0,0)$. Тогда получим

Итак, где C - произвольная постоянная. 2-й способ. По определению потенциал есть такая скалярная функция, для которой . Это векторное равенство равносильно трем скалярным равенствам:

$$, \quad (3)$$

$$, \quad (4)$$

$$. \quad (5)$$

Интегрируя (4) по , получим

$$(6)$$

где произвольная дифференцируемая функция от и . Дифференцируя по обе части (6) и учитывая (4), получим соотношение для нахождения пока неопределенной функции . Имеем или или где (7)

Проинтегрировав (8) по , будем иметь

$$, \quad (8)$$

где - пока неопределенная функция от . Подставив (8) в (6), получим

Продифференцировав последнее равенство по и учитывая соотношение (5), получим уравнение для нахождения :

$$.$$

Отсюда , так что .

Итак.

3-й способ. По определению полного дифференциала функции имеем.

Поставляя сюда вместо частных производных их выражения из (3), (4), (5), получим

или после несложных преобразований, .

Итак, Отсюда следует, что .

В том случае, когда область Ω является звездной с центром в начале координат $O(0,0,0)$, потенциал векторного поля в точке можно находить по формуле

(9)

где a точка, M точка при пробегает отрезок OM прямой, проходящей через точки O и M .

Пример 3. Найти потенциал векторного поля. Область Ω называется звездной относительно точки O , принадлежащей Ω , если любой луч, выходящий из этой точки пересекает границу этой области не более чем в одной точке. Например, на плоскости звездными областями будут сама плоскость, параллелограмм, круг; в трехмерном пространстве – само пространство, параллелепипед, шар.

Решение. Легко видеть, что т.е. данное векторное поле потенциально. Это поле определено во всем трехмерном пространстве, которое является звездным с центром в начале координат $O(0,0,0)$, поэтому для нахождения его потенциала воспользуемся формулой (9). Так как в данном случае, то скалярное произведение векторов и равно
Искомый потенциал.
Итак, .

Литературы:

1. В.И. Смирнов. Курс высшей математики, том II. Издательство «Наука», Главная редакция, физика - математической литературы., Москва. 1974.